

Christina Arn

Braucht die Heilpädagogik einen forschungsethischen Kodex?

Zusammenfassung

In den meisten universitären Disziplinen werden Forschungsvorhaben durch eine Ethikkommission standardmässig überprüft. In der heilpädagogischen Forschung ist dies noch nicht der Fall. Müsste sich aber die Heilpädagogik nicht gerade aufgrund der vulnerablen Klientel und der bekannten ethischen Probleme, die bestimmte Forschungsmethoden aufwerfen, ganz besonders Gedanken über ihre forschungsethische Grundhaltung machen? Der Artikel beschäftigt sich mit forschungsethischen Möglichkeiten und Problemen in der Heilpädagogik. Ein Katalog an Vorschlägen soll dazu anregen, darüber nachzudenken.

Résumé

Dans la plupart des disciplines universitaires, les projets de recherche font habituellement l'objet d'un examen par une commission d'éthique. Ce n'est pas encore le cas dans la recherche en pédagogie spécialisée. Or ne faudrait-il pas justement, du fait de la vulnérabilité des personnes concernées et des problèmes éthiques connus que soulèvent certaines méthodes de recherche, que l'on se préoccupe tout particulièrement des fondements éthiques de la recherche dans ce domaine? Cet article étudie les possibilités et les difficultés qui se présentent en lien avec l'éthique de la recherche en pédagogie spécialisée. Un catalogue de suggestions est proposé dans le but de lancer la réflexion sur ces questions.

Einleitung

Die Heilpädagogik ist eine relativ junge universitäre Disziplin, dennoch hat sie als solche bereits «eine wechselvolle Geschichte erlebt, die von den jeweiligen Normen und Werten der jeweiligen Gesellschaft massgeblich beeinflusst wurde und wird» (Eitle, 2012, S. 42), was sich in unterschiedlichen Strömungen, Haltungen und Namensgebungen bis heute niederschlägt.

Wie jede sozialwissenschaftliche Disziplin betreibt die Heilpädagogik Forschung und ist sehr darum bemüht, sich anerkannter Methoden und empirischer Designs zu bedienen, um sich dem klassischen Wissenschaftswettbewerb zu stellen (vgl. www.wissenschaftsrat.de). Daher kann sich die Heilpädagogik auch nicht gegen den Konsens verwehren, dass Forschung ethische Probleme aufwerfen kann, dass es ein Span-

nungsfeld zwischen Forschungsinteressen und individuellen sowie gesellschaftlichen Werten gibt. Dessen ist sich die sozialwissenschaftliche Forschung im Grunde bewusst. So hält beispielsweise Diekmann fest: «Interessen, Ideologien und Wertvorstellungen von Auftraggebern und Sozialforschern [können] einen erheblichen Einfluss auf die Forschungsergebnisse ausüben» (2014, S. 72).

Insbesondere in der Sozialforschung werden regelmässig intime Daten von Personen erhoben: Es werden Experimente durchgeführt, die die beteiligten Versuchspersonen über die eigentlichen Ziele der Studie im Unklaren lassen (Diekmann, 2014), oder die Beteiligten werden über das Vorgehen nicht ausreichend oder ausführlich genug informiert – vielleicht, weil man davon ausgeht, dass sie die Details ohnehin nicht verstehen würden.

Daher sind «neben forschungsethischen Normen, die sich auf die eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit beziehen, [...] auch Regeln zu beachten, die sich auf den Persönlichkeitsschutz und die Persönlichkeitsrechte von Versuchspersonen beziehen» (ebd., S. 85). Es ist unbestritten, dass «Forschung mit Menschen [...] von zentraler Bedeutung ist für unsere Gesellschaft, für die individuelle, aber auch die öffentliche Gesundheit, für die Wissenschaft und für die Wirtschaft. Forschung ist aber nicht nur mit gesellschaftlichem Nutzen verbunden, sondern birgt auch Risiken» (SAMW, 2015, S. 5). Es stellt sich die Frage nach forschungsethischen Grundsätzen, die insbesondere auch in der heilpädagogischen Forschung berücksichtigt werden sollen. «Forschung ist nicht für sich genommen ‹gut› oder ‹schlecht›, sondern sie wird gut durch ihre Umsetzung in der wissenschaftlichen Praxis. Der Zweck heiligt nicht in jedem Fall die Mittel» (Neitzke, 2013, S. 9).

Forschende müssen sich vergewissern, ob ihr Vorgehen ethischen Grundsätzen genügt.

Forschungsethik

Was wird unter Forschungs- respektive Wissenschaftsethik verstanden? Forschungsethik ist eine Bereichsethik, die sich – wie die allgemeine Ethik selbst – «in eine deskriptive, eine normative und eine metaethische einteilen [lässt]. Die *deskriptive* [kursiv im Original] Wissenschaftsethik untersucht beschreibend und u. a. auch mit erfahrungswissenschaftlichen Mitteln reale moralische Probleme und Phänomene der Wissenschaft – z. B. Versuchsanordnungen bei Humanexperimenten» (Maring, 2011, S. 165).

Die normative Wissenschaftsethik beschäftigt sich mit den Grundregeln des guten und richtigen wissenschaftlichen Handelns. Dabei gibt es «keine Sondermoral für Wissenschaftler» (ebd., S. 166), sondern die übliche Moral ist auch auf das Handeln der Forschenden zu beziehen. Allerdings fällt in der Literatur zum Thema wissenschaftliche Ethik auf, dass das korrekte Handeln der Wissenschaftlerin respektive des Wissenschaftlers aktuell besonders intensiv diskutiert wird.

Forschende haben sich die Frage zu stellen, welche individuellen und gesellschaftlichen Folgen ihre Forschungen haben können und sie müssen sich vergewissern, ob ihr Vorgehen ethischen Grundsätzen genügt. Das heisst, sie müssen ihr Vorgehen wie folgt hinterfragen: Einerseits gesinnungsethisch, indem sie nach Handlungsabsichten und -motiven fragen – beispielsweise nach bestimmten gesellschaftlichen oder politischen Orientierungen, die die Forschenden zu einem bestimmten Forschungsthema motivieren und ein bestimmtes Erkenntnisinteresse bedingen. Andererseits soll das Vorgehen verantwortungsethisch, das heisst im Hinblick auf die Folgen des Forschungshandelns, überprüft werden. Dies gilt ganz besonders dann, wenn Probandinnen und Probanden ins Forschungsvorhaben involviert werden. Dazu haben die Forschungsethik und andere Bereichsethiken, insbesondere die Bioethik, in den vergangenen Jahren allgemein anerkannte Papiere entwickelt.

Belmont Report

Eines der wichtigsten Papiere zu forschungsethischen Anforderungen ist der Belmont Report, erarbeitet durch die National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral

Research 1976. Der Report soll verbindliche Richtlinien für die Forschung am Menschen festlegen. Nachfolgend eine deutsche Zusammenfassung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (o. J.):

«1. Das Prinzip der Achtung der Menschenwürde

Die potentiellen TeilnehmerInnen an einem Forschungsprojekt werden als autonome Agenten betrachtet. Damit sie sich autonom für oder gegen die Teilnahme entscheiden können, müssen ihnen Informationen gegeben werden, die sie verstehen können. Die Entscheidung muss auch frei von jeglichem Zwang oder Druck getroffen werden können. Nur dann kann die Rede von einer informierten Zustimmung sein. Besonderen Schutz verdient die Würde von Menschen, die keine autonomen Entscheidungen treffen können. Dazu zählen beispielsweise Menschen mit geistigen Behinderungen oder Insassen von Gefängnissen.

2. Das Prinzip der Benefizienz

Damit ist die Pflicht gemeint, anderen Menschen nicht zu schaden, Risiken zu minimieren und den Nutzen zu maximieren. Um dies zu gewährleisten, ist der Forschende verpflichtet, eine Nutzen-Risiko-Analyse durchzuführen.

3. Das Prinzip der Gerechtigkeit

Der Nutzen und die Risiken der Forschung sollten gleich verteilt sein und die Teilnehmenden fair behandelt werden. Eine Gruppe sollte nicht ohne eine gute ethische Begründung mehr als eine andere von der Forschung profitieren. Auch die Auswahl der Probanden sollte fair sein: Die Teilnehmenden sollten nicht deshalb ausgewählt werden, weil sie dem Forscher leicht zugänglich sind.»

Deklaration von Helsinki

Ein weiteres wichtiges Dokument ist die Deklaration von Helsinki, erstmals verfasst im Jahr 1964 und bis 2013 mehrfach überarbeitet und ergänzt (WMA, 2013). Sie hält in zwölf Kapiteln differenziert fest, wie forschungsethisch vorgegangen werden soll. Auf der Basis der Deklaration von Helsinki wurden verschiedene Konzepte zur Durchführung von Studien entwickelt. Als Beispiel sind hier die sieben Anforderungen an die Konzeption und Durchführung von Studien nach Galeazzi (2009, S. 27) aufgeführt:

1. Eine Studie muss gesellschaftlichen Wert aufweisen.
2. Eine Studie muss die Anforderungen wissenschaftlicher Methodik erfüllen.
3. Die Studienteilnehmenden müssen fair ausgewählt sein.
4. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis muss günstig sein.
5. Es muss eine unabhängige Begutachtung stattfinden.
6. Die Studienteilnehmenden müssen eine freie und informierte Einwilligung in die Studienteilnahme gegeben haben.
7. Den Studienteilnehmenden muss durch die gesamte Studiendauer und auch nach Abschluss der Studie Respekt entgegengebracht werden (Galeazzi, 2009, S. 27).

Rechtliche Grundlagen

Nebst dem forschungsethischen Zugang gibt es national und international auch rechtliche Papiere: Konventionen, Verfassungsartikel und Gesetze, die in unterschiedlichem Ausmass für Forschende bindend sind.

Die forschungsethischen Überlegungen haben auch Eingang ins Bundesgesetz über die Forschungen am Menschen (2011)

gefunden: Es werden zwei Modelle zur Prüfpraxis vorgeschlagen:

Modell «Kantonale Ethikkommissionen»:

Die Ethikkommissionen werden wie bis anhin als kantonale Behörden gremien ausgebildet. Den Kantonen obliegt – im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben – die Verantwortung in Bezug auf die Bezeichnung der im Kantonsgebiet zuständigen Ethikkommission, die Wahl der Kommissionsmitglieder, die Sicherstellung der notwendigen Ressourcen sowie die Regelung des anwendbaren Verfahrens. Vorteilhaft an diesem Modell ist insbesondere, dass die durch die Heilmittelgesetzgebung etablierte Vollzugsstruktur sowie die herkömmliche Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen weitergeführt werden können.

Modell «Ethikkommissionen auf Bundesebene»:

Die Ethikkommissionen sind als regional zuständige, an den wichtigsten Forschungsstandorten ansässige Bundesbehörden konzipiert, deren Mitglieder vom Bund gewählt werden. Alle Rechte und Pflichten bezüglich Aufsicht und Kontrolle werden dem Bund zugewiesen. Der Vorteil dieses Modells besteht insbesondere darin, dass verstärkte Einheitlichkeit in Bezug auf die Beurteilungs- und Aufsichtspraxis erreicht werden kann, was heute oft als nicht gegeben bemängelt wird.

Modelle Ethikkommissionen, Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Arn, 2015, S. 29).

Ethische Probleme in der heilpädagogischen Forschung

Aus Sicht vieler Autoren (Hanselmann, Moor, Bleidick, Kobi, Speck, Haeblerlin, Dederich u. a.), die sich mit den Grundlagen der Heilpädagogik beschäftigen, wird die Heilpädagogik als normative Wissenschaft beschrieben. «Heilpädagogik muss aber als normative Wissenschaft – und deshalb sprechen wir von ethischer Perspektive – Ziele eines «guten» oder «richtigen» Lebens des Einzelnen wie der Gesellschaft reflektieren und sich über ethisch-moralische Fragen, sei es als Voraussetzungen, sei es als Konsequenzen ihrer Theorie und Praxis, Rechenschaft geben» (Jakobs, 1997, S. 181). Bedeutet das nicht, dass Heilpädagogik per se eine ethische Wissenschaft ist und ihr Vorgehen daher generell in allen Bereichen,

also auch im Zusammenhang mit heilpädagogischen Forschungsvorhaben, ethisch reflektiert wird respektive reflektiert werden muss? Braucht es dazu zusätzliche Instrumente und eine Ethikkommission, die Forschungsvorhaben vorab überprüft?

Humanexperiment, Forschung mit Menschen, Forschung am Menschen

Gemeinhin ist es unbestritten, dass Forschungsvorhaben dann durch eine externe Ethikkommission überprüft werden sollen, wenn es sich um Humanexperimente handelt. Es stellt sich die Frage, ob heilpädagogische Forschung, zumindest teilweise, ebenfalls Humanexperimente durchführt oder ob dieser Begriff so nicht zulässig ist. In verschiedenen Theorien wird der Begriff Humanexperiment sowohl in einem engeren als auch in einem weiteren Sinn definiert.

«Im engeren Sinn bezeichnet «Humanexperiment» im Gegensatz zu «therapeutischem Versuch» oder «Heilversuch» ein Experiment am Menschen, das nicht zugleich den unmittelbaren Nutzen der betroffenen Person, sondern ausschliesslich die Gewinnung verallgemeinerungsfähigen Wissens im Auge hat» (Heubel, 2003, S. 323).

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) geht davon aus, dass Humanexperimente vermehrt auch in der sozial- und geisteswissenschaftlichen Forschung, gerade auch in interdisziplinär angelegten Designs, angewendet werden:

«Nicht nur in der Medizin, sondern zunehmend auch in anderen Wissenschaftsgebieten wie z. B. Psychologie, Pflegewissenschaft oder Soziologie, werden Forschungsvorhaben im Bereich von Gesundheit und Krankheit mit Menschen durchgeführt. So werden z. B. in psychosozialen Studien Verhaltensweisen, Beziehungen, soziale Inter-

aktionen und Prozesse untersucht» (Drewe, 2009, S. 17).

Sie schafft damit gegenüber der erwähnten engen Definition von Humanexperiment eine umfassendere Definition:

«*Forschung mit Menschen* [kursiv im Original] beinhaltet prinzipiell jegliche Art von Manipulation, Tests, Befragungen oder Beobachtungen, die mit Menschen als Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung ausgeübt wird. Forschung mit Menschen wird demnach nicht nur in der Medizin durchgeführt, sondern in vielen Wissenschaftsbereichen (z. B. Pflege, Pädagogik, Psychologie, Ökonomie usw.)» (Bischofberger, 2009, S. 14).

Geht man von dieser Definition aus, können Teile der heilpädagogischen Forschung definitiv als Humanexperimente bezeichnet werden. Selbstverständlich müssen Studien den Ansprüchen der sozialwissenschaftlichen Forschung genügen. Dazu gehört die Übernahme der internen Verantwortung und des Standesethos ebenso wie die Erfüllung methodischer Standards. Dabei werfen einige Forschungsmethoden aber grundsätzliche ethische Fragen auf. Folgend drei Beispiele:

- Viele Untersuchungsgegenstände wie beispielsweise die Fragen nach Einstellungen, Meinungen und Definitionen (z. B. die Definition als Risikofamilie) betreffen unmittelbar die Privatsphäre der Beteiligten.
- Im Rahmen von teilnehmender Beobachtung werden unwillkürlich Beziehungen aufgebaut, die mit dem Ende der Beobachtungsphase abrupt enden.
- Manche Methoden verlangen Kontrollgruppen, die beispielsweise keine Therapie oder nur eine weitaus geringer ausfallende Therapie erhalten.

Forschungsethischer Kodex für die Heilpädagogik?

Der vorliegende Artikel geht von der Frage aus, ob die Heilpädagogik forschungsethische Grundsätze, ja möglicherweise einen ethischen Forschungskodex braucht, obwohl sie sich selbst meist als ethische respektive moralisch handelnde Disziplin versteht (Jakobs, 1997).

Die Betrachtungen im vorliegenden Artikel zeigen zumindest in Ansätzen, dass die heilpädagogische Forschung auf jeden Fall mehr braucht als die in der Heilpädagogik als Disziplin angelegten ethischen Überlegungen. Es wäre folglich denkbar, in Zusammenarbeit mit ethischen Bereichsdisziplinen einen Forschungskodex zu erarbeiten. Ein ethischer Forschungskodex würde vorgeben, wie sich Forscherinnen und Forscher in einer bestimmten Situation zu verhalten hätten. Das würde viele Probleme lösen, insbesondere bei wiederholt auftretenden Sachlagen. Genau hier liegt aber der wunde Punkt: Was ist zu tun bei neu auftretenden Sachlagen? Woran orientiert sich dann das Handeln?

Heilpädagogische Ausbildungs- und Forschungsstätten müssen sich die Einrichtung einer Ethikkommission überlegen.

Sinnvoller erscheint es, breit anerkannte forschungsethische Grundsätze mit den Bedürfnissen der Heilpädagogik in Einklang zu bringen. Wie diese aussehen könnten bzw. welcher Überlegungen es bedarf, soll hier im Sinne eines Ausblicks aufgelistet werden (Arn, 2015).

- Heilpädagogische Forschung bedeutet oft Forschung im sozialen Feld. Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass dies oft Forschung mit Menschen bedeutet.
- Eine heilpädagogische Haltung, wertgeleitete Heilpädagogik oder ethische Heilpädagogik allein reichen nicht aus, um Forschung mit Menschen zu betreiben.
- Bei Forschungsvorhaben ist genau zu beachten, zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln gehandelt wird und welche Folgen das Handeln haben kann.
- Zentral ist ein bewusster Umgang mit forschungsethischen Prinzipien, insbesondere verständliche und dokumentierte Information der Beteiligten oder, in Ausnahmefällen, ihrer Angehörigen.
- Mit Kindern, Jugendlichen und urteilsunfähigen Erwachsenen dürfen Studien ohne einen absehbaren direkten Nutzen nur dann durchgeführt werden, wenn die Risiken und Belastungen minimal sind und wenn die Ergebnisse bei einer späteren Anwendung in erster Linie Kindern und Jugendlichen oder urteilsunfähigen Erwachsenen mit derselben Krankheit oder Störung oder in demselben Zustand zugutekommen (SAMW, 2015, S. 42).
- Beim Entscheid für eine Methode ist auf Qualität und Eignung der Methode für heilpädagogische Fragestellungen unter forschungsethischen Gesichtspunkten zu achten.
- Ausbildungs- und Forschungsstätten müssen sich die Einrichtung einer Ethikkommission überlegen.
- Ethik soll eine heilpädagogische Kompetenz sein. Ethische Fragestellungen müssen Teil der Lehre sein.
- Über künftige Forschungsvorhaben soll in Zusammenarbeit mit möglichst allen Stakeholdern (wie Forscherinnen und

Forscher, Menschen mit Behinderungen, Behindertenverbände, Politik, Wirtschaft uvm.) (Arn, 2015, S. 35) nachgedacht werden, ganz besonders auch unter Beteiligung schutzbedürftiger Personengruppen.

Literatur

- Arn, Ch. (2015). *Braucht die Sonderpädagogik forschungsethische Grundsätze?* Unveröffentlichte Masterthese an der Philosophischen und Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
- Bischofberger, I. (2009). Begriffe und Bereiche. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 14–19). Basel: SAMW.
- Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG) vom 30. September 2011. www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061313/index.html [Zugriff am 28.02.2017].
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (o.J.). *Der Belmont-Report*. www.dg-pflegewissenschaft.de/2011DGP/ethikkommission/downloads [Zugriff am 14.02.2017].
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (8. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Drewe, J. (2009). Rechtliche Rahmenbedingungen. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 20–24). Basel: SAMW.
- Eitle, W. (2012). *Basiswissen Heilpädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Galeazzi, R. (2009). Einführung in die Forschungsethik. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 25–34). Basel: SAMW.
- Heubel, F. (2003). Humanexperimente. In M. Düwell & K. Steigleder (Hrsg.), *Bioethik. Eine Einführung* (S. 323–332). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

- Heilpädagogische Forschung bedeutet oft Forschung im sozialen Feld. Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass dies oft Forschung mit Menschen bedeutet.
- Eine heilpädagogische Haltung, wertgeleitete Heilpädagogik oder ethische Heilpädagogik allein reichen nicht aus, um Forschung mit Menschen zu betreiben.
- Bei Forschungsvorhaben ist genau zu beachten, zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln gehandelt wird und welche Folgen das Handeln haben kann.
- Zentral ist ein bewusster Umgang mit forschungsethischen Prinzipien, insbesondere verständliche und dokumentierte Information der Beteiligten oder, in Ausnahmefällen, ihrer Angehörigen.
- Mit Kindern, Jugendlichen und urteilsunfähigen Erwachsenen dürfen Studien ohne einen absehbaren direkten Nutzen nur dann durchgeführt werden, wenn die Risiken und Belastungen minimal sind und wenn die Ergebnisse bei einer späteren Anwendung in erster Linie Kindern und Jugendlichen oder urteilsunfähigen Erwachsenen mit derselben Krankheit oder Störung oder in demselben Zustand zugutekommen (SAMW, 2015, S. 42).
- Beim Entscheid für eine Methode ist auf Qualität und Eignung der Methode für heilpädagogische Fragestellungen unter forschungsethischen Gesichtspunkten zu achten.
- Ausbildungs- und Forschungsstätten müssen sich die Einrichtung einer Ethikkommission überlegen.
- Ethik soll eine heilpädagogische Kompetenz sein. Ethische Fragestellungen müssen Teil der Lehre sein.
- Über künftige Forschungsvorhaben soll in Zusammenarbeit mit möglichst allen Stakeholdern (wie Forscherinnen und

Forscher, Menschen mit Behinderungen, Behindertenverbände, Politik, Wirtschaft uvm.) (Arn, 2015, S. 35) nachgedacht werden, ganz besonders auch unter Beteiligung schutzbedürftiger Personengruppen.

Literatur

- Arn, Ch. (2015). *Braucht die Sonderpädagogik forschungsethische Grundsätze?* Unveröffentlichte Masterthese an der Philosophischen und Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
- Bischofberger, I. (2009). Begriffe und Bereiche. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 14–19). Basel: SAMW.
- Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG) vom 30. September 2011. www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061313/index.html [Zugriff am 28.02.2017].
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (o.J.). *Der Belmont-Report*. www.dg-pflegewissenschaft.de/2011DGP/ethikkommission/downloads [Zugriff am 14.02.2017].
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (8. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Drewe, J. (2009). Rechtliche Rahmenbedingungen. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 20–24). Basel: SAMW.
- Eitle, W. (2012). *Basiswissen Heilpädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Galeazzi, R. (2009). Einführung in die Forschungsethik. In SAMW (Hrsg.), *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (S. 25–34). Basel: SAMW.
- Heubel, F. (2003). Humanexperimente. In M. Düwell & K. Steigleder (Hrsg.), *Bioethik. Eine Einführung* (S. 323–332). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

- Jakobs, H. (1997). *Heilpädagogik zwischen Anthropologie und Ethik. Eine Grundlagenreflexion aus kritisch-theoretischer Sicht*. Bern: Haupt.
- Maring, M. (2011). Forschungs- und Wissenschaftsethik. In R. Stoeker, Ch. Neuhäuser & M.-L. Raters (Hrsg.), *Handbuch Angewandte Ethik* (S. 165–170). Stuttgart: J. B. Metzler.
- Neitzke, G. (2013). Einführung in die Forschungsethik. In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Ethische Aspekte in der Forschung mit Kindern. Perspektiven der Gesundheitsfachberufe* (S. 9–22). Frankfurt a. M.: Lang.
- SAMW (Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften) (Hrsg.) (2015). *Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Aufl.). Bern: SAMW.
- WMA (World Medical Association) (2013). *Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [Zugriff am 28.02.2017].

Weblinks

- SAMW Zentrale Ethikkommission, www.samw.ch
- Wissenschaftsrat, www.wissenschaftsrat.de

Lic. phil. I, MAE Christina Arn
Dozentin
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850, 8050 Zürich
christina.arn@hfh.ch

